

La evaluación como un proceso de mejora continua

*Marco Antonio Ruiz Villanueva
Estudiante de la Maestría en Evaluación Educativa del CRESUR*

Resumen

La evaluación forma parte fundamental de la práctica docente, sobre todo si este se realiza con instrumentos y elementos que permitan tomar conciencia de lo que se está haciendo y de los objetivos que se pretenden alcanzar. En este sentido, consideré pertinente compartir reflexiones en torno a la evaluación como un proceso de mejora continua.

Palabras clave

Evaluación, práctica docente.

Introducción

En México, los resultados escolares en los últimos años difundidos por el Programa Internacional para la Evaluación del estudiante (PISA), dirigido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), revela grandes carencias que presentan los estudiantes en todos los niveles educativos, además señala que persiste la baja calidad en el sistema educativo que se refleja en los pobres resultados educativos de los alumnos mexicanos en pruebas nacionales e internacionales, muestran que un porcentaje considerable de los estudiantes de quince años no tiene habilidades mínimas para obtener la información a través de la lectura, o bien no es capaz de resolver problemas matemáticos básicos.

De acuerdo al INEE (2006) en el caso de nuestro país construir un buen sistema de evaluación es un proceso complejo de largo plazo. Debido a las siguientes características:

- El gran volumen de población en edad escolar y su acelerado crecimiento.
- Su dispersión y movilidad territorial.
- Las profundas desigualdades socioeconómicas, culturales y demográficas entre las regiones y las entidades.
- La pobreza extrema de regiones rurales.

- El grado de marginación de entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Todos estos factores han condicionado la construcción de un sistema educativo que opera en condiciones difíciles a través de múltiples modalidades y programas.

En México, los sistemas de evaluación se institucionalizaron, con la finalidad de promover la calidad educativa. De igual forma se reconoce que es necesario contar con evaluaciones confiables como principal fuente de información para conocer avances y limitaciones del sistema educativo en su totalidad y poder actuar a favor de una educación de calidad. Por tal motivo en el 2002 se creó Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y en el 2012 se le dio la autonomía, con la finalidad de establecer estándares internacionales para evaluar todo el sistema educativo nacional, aunque cabe aclarar que las metodologías tendrán que ajustarse al contexto de la región.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene como finalidad de evaluar el sistema educativo nacional, tomando en cuenta.

- El aprendizaje de los alumnos.
- El desempeño de los docentes y directivos escolares.
- El funcionamiento de las instituciones educativa.
- Los programas educativos.
- Las políticas educativas: como la política de financiamiento, la de formación y actualización docente, la de inclusión educativa, la de educación intercultural.

Desarrollo

Considerando a Amador (2008) nuestro sistema educativo es extenso y muy complejo, por ello su evaluación debe reconocer las diferentes características de los niveles y modalidades de los servicios educativos. La práctica de la evaluación educativa puede referirse a actividades de muy diversas naturaleza, y puede aludirse a la calidad de la educación desde muy diversos puntos de vista.

Actualmente el proceso de evaluación del sistema educativo implementado por el INEE, deja cosas no muy claras, debido a que se está enfocando al aspecto de aprendizaje de los alumnos, tomando de referencia los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Esto provoca una serie de controversias con lo que ellos plantean, debido a que no toman en cuenta el contexto de la escuela y las condiciones en que los docentes desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje.

El INEE toma como principal referencia para la mejora de la calidad educativa, la Ley general del Servicio Profesional Docente, el cual establece las condiciones y reglas para el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo nacional. Además argumenta que la evaluación de docentes incluye la evaluación de sus condiciones de trabajo y toma en cuenta el contexto en el que trabajan. Sin embargo el proceso de evaluación que son sometidos los docentes no se está llevando a cabo como ellos lo establecen. Es indispensable que la mejora en la calidad educativa no sea únicamente responsabilidad de los docentes, es necesario que haya un diagnóstico en lo que respecta a la infraestructura, las instalaciones, equipamiento y condiciones sociales de las escuelas. Para que de esta manera los resultados sean favorables.

Además para que el sistema educativo mejore la calidad educativa es prudente, que las evaluaciones no sean de este tipo estandarizada para los docentes, sería mejor que este tipo de procesos se lleven en los centros de trabajo, con la responsabilidad del Consejo Técnico Escolar liderado por el Director, además del acompañamiento de los Asesores Técnicos Pedagógicos y los supervisores, es probable que este proceso sea más significativo.

Resulta indispensable contar con un sistema de evaluación que permita dar seguimiento y emitir una serie de recomendaciones que impacte directamente a la sociedad a través de medidas, programas y políticas públicas educativas.

Lamentablemente en nuestro país hace falta la cultura de evaluación del sistema, hasta ahora poco hemos evaluado a los alumnos, casi nunca a los profesores, lo que está provocando una serie de luchas de poder entre la implementación de la evaluación de los docentes, ya que existe resistencia en algunas partes de la república, considero que mucho no está de acuerdo a los planteamientos, porque realmente consideramos que esta no es una reforma educativa, porque

no modifica el curriculum, la formación inicial de docentes, el financiamiento de la educación, pero puede ser la plataforma para que esto pueda ocurrir.

Conclusiones

La evaluación del sistema educativo nos debe permitir diseñar y construir políticas acorde a la realidad de cada lugar, municipio y estado. Focalizar la atención de los problemas de calidad comprometen que cada estado a mirar las características regionales, que van desde cuestiones demográficas, las fortalezas y debilidades en torno a los recursos que se cuenta en los centros de trabajos, además de los diagnósticos puntuales de la situación que guardan los diferentes tipos y modalidades de escuelas, de manera que se desarrollen las mejores estrategias y prácticas para favorecer la calidad educativa.

Es pertinente pensar que nuestro sistema educativo, si era necesario que sufriera cambios, debido a que si existen vicios muy arraigado por algunos sectores del magisterio, pero también es necesario que sea tomados en cuenta para el dialogo y de manera bilateral se realicen ajuste con la finalidad de la mejora en la calidad educativa.

Sin embargo sabemos que dialogo en el Sistema Educativo Mexicano, está muy lejos, ya que la política educativa del gobierno, promulga leyes y no se cumplen, y al parecer únicamente los perversos de sistema educativo son los maestros, ya que han sido tratados de manera muy despectiva y los medios de comunicación han mal informado a la ciudadanía con el trabajo que realizan. Y lo único que esta provoca es desestabilidad social.

Finalmente podemos argumentar que la evaluación de los centros escolares proporciona un conocimiento detallado de los procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual permite conocer cómo se desarrolla la realidad educativa, tomando de referencia los aspectos más cualitativos de la misma y respetando la complejidad del proceso de enseñanza aprendizaje. Además la evaluación de las escuelas constituye una base sólida para la propuesta y la adopción de programas individualizados de mejora, siendo las escuelas donde se determine las actividades a realizar para el logro de la calidad de la educación, de igual forma permita la detención de las fortalezas y debilidades de su funcionamiento.

Referencias bibliográficas

Amador H., J. C. (2008), La evaluación y el diseño de políticas educativas en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año IX, No. 17. Enero-Junio de 2014. Dossier. pp. 174-202. ISSN: 2007-0675.

INEE (2006). Políticas y sistemas de evaluación educativa en México, avances logros y desafíos.